

Андрющенко Т.К.

КНЗ «Черкаський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаської обласної ради»

МНЕМОТЕХНІКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується потужним посиленням інформаційного потоку. Для того, щоб забезпечити дітям перспективну можливість вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, успішно навчатися в школі – важливо з дошкільного віку розвивати у них пізнавальні здібності, на що спрямовує педагогів і Базовий компонент дошкільної освіти [1, с. 5]

Останні дослідження з даної проблеми. На проблемі дослідження розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку акцентують увагу науковці – психологи та педагоги (Л. Венгер, О. Воронін, С. Волкова, Є. Голубева, Д. Ельконін, В. Дружинін, С. Ізюмова, З. Калмикова, Т. Князева, В. Котирло, О. Кульчицька, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, І. Охулкова, Н. Пов'якель, М. Подд'яков, О. Скрипченко, В. Тарасун, У. Ульяновка, О. Усова, М. Холодна та ін.). Ученими виявлено більш потужні можливості розвитку пізнавальних здібностей у старших дошкільників, ніж у молодших школярів. Визначено, що основою розвитку пізнавальних здібностей дітей є розвиток пізнавальних процесів, серед яких виділяється уява, пам'ять та мислення (С. Волкова, Н. Стоярова та ін.).

Основна частина. Однією з актуальних проблем дошкільної освіти є розвиток пізнавальних здібностей дошкільників через застосування освітніх технологій і, зокрема, **мнемотехніки**. Мнемотехніка (з грец. – пам'ять і мистецтво) – це технологія ефективного засвоєння нової інформації шляхом свідомого утворення асоціативних зв'язків за допомогою спеціальних методів та прийомів [2, с. 2]. Мнемотехніка належить до здоров'язбережувальної технології, що забезпечує оптимізацію розумової діяльності в умовах сучасної освіти. Доцільність використання мнемотехніки

для роботи з дошкільниками обумовлена тим, що в цьому віці в дітей переважає наочно-образне мислення, у процесі якого дитина оперує наявними у своїй пам'яті образами предметів та явищ. Мнемотехніка сприяє розвитку в дітей асоціативного мислення, уяви, збагаченню словникового запасу, формуванню зв'язного мовлення, спрощує процес запам'ятовування інформації.

Теоретико-методологічні основи застосування методів і прийомів мнемотехніки в сучасній освіті розкрито у роботах Г. Чепурного [3]. У даному абстракті акцентуємо на обґрунтуванні деяких прийомів мнемотехніки, які доцільно використовувати для розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку.

«Аналогія» (грец. analogia – відповідність, подібність). Використання прийому «Анатогія» стимулює дошкільників до знаходження спільних ознак, властивостей, якостей між поняттями, які підлягають запам'ятовуванню. Акцент робиться на пошук аналогії за формою, римою, кольором, звуком, смаком та запахом, рухом або тактильними ознаками. Кількість типів аналогій, включених до опису одного предмета має збільшуватися з віком дитини. Дібрану вихованцем аналогію доцільно підкріплювати візуалізацією. Таким чином збагачується образна пам'ять і словниковий запас дітей.

«Піктограми» (від лат. Pictus – малювати і грец. γράμμα – запис). Прийом «Піктограми» доцільно використовувати для полегшення запам'ятовування і подальшого відтворення дитиною абстрактної або образної інформації. Текст, який необхідно запам'ятати (вірш, оповідання, правило тощо) візуалізують через піктограми. Ці знаки, схематичні зображення мають відобразити найважливіші якості, ознаки, риси об'єктів, явищ чи ситуацій, про які йдеться в тексті. У свій час Д. Ельконін і Л. Журова застосовували метод «Піктограми» для визначення звукової будови слова під час навчання грамоті дітей дошкільного віку. Дієвість прийому також підтверджується при ознайомленні дітей з алгоритмом одягання, умивання, догляду за квітами, виконання вправ тощо, при навчанні дошкільників загадуванню і відгадуванню загадок, під час складання ними розповідей, переказу художніх творів, розучуванні віршів, скоромовок. Яскравим прикладом прийому «Піктограми» є ефективні для роботи з дошкільниками мнемоквадрати, мнемодоріжки і мнемотаблиці. Використання

пiктограм дає змогу конкретизувати в уявленнi дiтей сутнiсть понять, що вивчаються, навчити графiчно зображувати головнi ознаки, притаманнi предмету чи явищу.

«Цифрообраз» – прийом, який передбачає пов'язування через асоціації з певними образами цифрової інформації, яку необхідно запам'ятати. Методика роботи з дошкільниками за прийомом «Цифрообраз» розроблена Г. Чепурним [3, с. 43–46]. У процесі ознайомлення дітей з цифрами, їхня увага має акцентуватися на схожість кожної цифри з певним образом (один – олівець, два – ластівка, три – лисичка, чотири – хатинка тощо). Створення системи цифрообразів ґрунтується на логічно-образному принципі. Гра дітей з цифрообразами через малювання, ліплення, викладання із природного матеріалу, створення казок і оповідань про цифри та їх образи сприяє кращому запам'ятовуванню ними цифр і складу числа. Це забезпечує психологічно комфортне середовище під час занять з дітьми дошкільного віку.

«Перша буква» – прийом, який забезпечує запам'ятовування чітко визначеної послідовності слів шляхом створення асоціативного зв'язку перших букв слів, що запам'ятовуються, з першими буквами слів спеціально створеного речення або фрази (мнемічні фрази). Так, створена вихователем і візуалізована на мнемодоріжці мнемофраза сприятиме запам'ятовуванню дошкільниками конкретно послідовних понять. Наприклад: розташування планет (Меланка увечері занесла малому Юркові сім усміхнених носорогів); назви місяців (Сірко люто бігав коло тюльпанів через листочки сливи, винюхуючи жовту ледачу гадюку); назви днів тижня (П'ять веселих слоненят чуйну пісню склали нам). Старших дошкільників доцільно долучати до створення власних мнемофраз. Це сприятиме розвитку творчих здібностей дітей і активізації зв'язного мовлення.

Висновки з перспективами подальших досліджень. Використання прийомів мнемотехніки в освітньому процесі закладів дошкільної освіти сприяє підвищенню мотивації дітей до навчання, формуванню у вихованців уміння запам'ятовувати і відтворювати необхідний обсяг нової інформації; розвитку уяви, образної пам'яті, асоціативного мислення, які є підґрунтям пізнавальних здібностей дошкільників.

Перспективою подальших досліджень вважаємо конкретизацію можливостей прийомів мнемотехніки для роботи з дошкільниками в різних вікових групах.